

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Roxcyl B. Toldo, MAED

Teacher III

San Juan Elementary School
Siargao Division, Surigao del Norte, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20370920

Ano Kaya Ang Trabaho ni Mama?

Pagkagisng sa umaga ako ay talagang namamangha. Nakagayak na ang aking napakagandang Mama. Suot ang kaniyang mabango at plantsadong uniporme at makintab na sapatos na inihanda niya nang nagdaang gabi. Nakalugay rin ang kaniyang maitim, mahaba at magandang kulot na buhok. Habang ang kulay rosas niyang labi at mapupulang pisngi ang nagpapatingkad sa kanyang taglay na ganda. Ganito araw-araw pumapasok si Mama sa kaniyang trabaho. Hindi ba't kahali-halina?

Subalit ako ay labis na nagtataka dahil kung anong ganda ni Mama tuwing umaalis ng bahay ay siyang kabaliktaran naman pag uwi niya. Wala na ang kulay rosas niyang lipstick sa labi at maputla na ang pisngi. Nakapungos na rin ang kaniyang maitim, mahaba at magandang kulot na buhok.

Nitong nakaraang Lunes ay umuwi siyang puno nang pintura ang kaniyang kamay at blusa. Saan kaya galing si mama?

Noong Martes, umuwi siyang nagkanda kubakubang bitbit ang isang malaking supot nang papel at kwadernong tatapusin daw niya. Ano kaya ang ginagawa ni mama?

Samantala noong Miyerkules naman ay umuwi siyang may tinta ng bolpen ang mga kamay at mukhang pagod na pagod pa. Saan kaya galling si mama?

Noong Huwebes naman ay nakita ko siyang namumulot ng malilit na bato at dahon pagkauwi niya. Ano kaya ang ginagawa ni Mama?

Hapon naman ng Biyernes ay para bang nangangamoy pawis nang batang madungis at pagod na pagod sa kakalaro si mama. Saan kaya galing si mama?

Sa aking pagtataka ay kinumbinse ko si Lola na bisitahin si Mama sa kaniyang pinagtatrabahuan. Gusto kong malaman kung saan ito at kung bakit nag-iiba ang hitsura ni Mama pagkauwi mula roon. Pumayag naman si Lola na ako ay samahan.

Naglakad kami nang mga tatlumpong minuto bago makarating sa lugar na pinagtatrabahuan ni Mama. Nakakapagod pala!

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

“Mataas na Paaralan ng San Benito” basa ni Lola sa nakasulat sa karatola. Iyon pala ang tawag sa lugar na pinagtatrabahuan ni Mama.

Pagkapasok namin ay nakita ko ang luntian at malawak na kapaligiran. Kinatitirikan ng magkakakulay at magkakadikit na mga silid. Habang kami ay naglalakad sa pasilyo, narinig ko ang tawanan ng mga lalaki at babae habang sila ay abala sa paglilinis ng kanilang silid-aralan.

Sa kabilang silid ay nakita ko ang grupo ng mga babae at lalaki na nagsusulat sa kanilang mga kuwaderno at papel. Sa isang sulok ay abala ang iba sa pag gupit ng kung ano-anong bagay na di ko mawari. Ang iba naman ay nagkukulay ng mga bato na tulad nang minsa’y dinala ni Mama sa bahay pag-uwi. Lahat sila ay tila pagod na pero nakangiti pa ring tinatapos ang kanilang ginagawa. Ito na marahil ang trabaho ni Mama!

Sa pinakahuling silid ay nakita ko si Mama na nakatayo sa harapan na magiliw na kumakanta at sumasayaw. Dito pala nagtutungo si Mama! Sa ilang saglit pa ay tila ba reporter sa TV si Mama na nagsalita sa harap. Ang galling ni Mama! Aliw na aliw ako sa panonood sa kaniya at sa kaniyang mga kasamahan. Maya-maya ay nagpalakpakan ang mga tao sa silid. Nilapitan siya ng isang may katandaan nang babae at magiliw siyang binati. “Magaling! Siguradong gagradweyt ka ngayong taon, dahil sa iyong ipinapakitang husay at pagsisikap.”

“Ga-gradwetyt?” “Ano po iyong ga-gradweyt Lola?” tanong ko.

“Magtatapos ng pag-aaral sa hayskul ang iyong mama.” sagot ni Lola.

Sa isip ko, hindi pala nagtatrabaho si Mama, nag-aaral pa siya tulad ko.

“Puwede pa po palang mag-aral kahit may anak na? tanong ko kay Lola.

“Hindi hadlang ang edad at pagkakaroon ng anak sa pag-abot ng mga pangarap apo. Kagaya ni Mama mo, na nagpupursige para makapagtapos at nang magkaroon kayo ng mas magandang buhay sa hinaharap.”

Bigla ay itinuro ng isang babae ang aming kinatatayuan, at nakita kami ni Mama. Ang pagod na mukha ay biglang nagliwanag at gumuhit ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Nilapitan niya ako at niyakap ng mahigpit. “Ang galling mo Mama. Ngayon alam ko na kung bakit nag-iiba ang iyong itsura tuwing umuuwi ng bahay” ang tanging nawika ko. Napangti nalang sila Mama at Lola.